

www.esa-conference.ru

Создание судом условий по равенству прав сторон на стадии судебного разбирательства

Ахметзянова Э.Р., студент-магистрант кафедры уголовного права,
уголовного процесса и криминалистики
Корнелюк О.В., д.ю.н., доцент, научный руководитель
БашГУ Института Права

Аннотация. В статье рассматривается проблема одного из условий судебного разбирательства, равенство прав сторон, проявляющейся в ущемлении прав стороны защиты.

Ключевые слова: равенство прав сторон, состязательность, судебное разбирательство, досудебное разбирательство.

Creation by the court of terms of equality of the rights of the parties at the stage of judicial

Akhmetzyanova E.R., Undergraduate student of the Department of Criminal Law,
Criminal Procedure and Criminalistics
BashSU Institute of Law

Annotation. It is about maintaining the problems of one of the conditions of the trial, as equality of the rights of the parties, manifested in the infringement of the rights of the defense.

Keywords: equality of rights of the parties, adversarial proceedings, court proceedings, pre-trial proceedings.

Общими условиями судебного разбирательства являются предусмотренные законом требования, которые распространяются на весь ход судебного разбирательства, конкретизируют действия принципов уголовного судопроизводства в данной стадии процесса.

Проблемы реализации общих условий судебного разбирательства и положений равенства прав сторон относятся к числу наиболее актуальных. Рассмотрение проблем реализации равенства прав сторон, в судебном заседании препятствует созданию объективного правосудия в России, тем самым подрывая доверие граждан к справедливому правосудию.

Равноправие сторон уголовного судопроизводства является необходимым условием для реализации принципа состязательности, причем относительно равными процессуальными правами участники процесса наделены, исключительно на стадии судебного производства.

Нарушение равенства сторон, которое привело к нарушению прав стороны, является основанием пересмотра или отмены вынесенного судом решения.

Анализ научной литературы позволил сделать вывод о том, что реализация состязательности в полном объеме возможна только в условиях судебного заседания при рассмотрении дела по существу и практически нереализуема на стадии предварительного расследования. Так как именно на досудебной стадии осуществляется процессуальная деятельность по избощичению лица, виновного в совершении преступления, собиранию и закреплению доказательств его виновности, и формулированию на их основе обвинения. Как следствие, многочисленные элементы состязательности и равноправия сторон представлены на досудебных стадиях уголовного судопроизводства, однако, их объем объективно имеет ограниченный характер.

Так, в ч. 3 ст. 86 УПК РФ закреплено право защитника на сбор доказательств и их предоставление на стадии предварительного расследования, однако, не регламентирован механизм его реализации и тем самым исключена реальная возможность приобщения доказательств к материалам уголовного дела на стадии досудебного производства. Так как защитнику необходимо ходатайствовать перед лицом, производящим расследование о приобщении добытых и полученных сведений, материалов и информации к материалам уголовного дела, тем самым предавая им процессуальную форму.

Содержание принципа состязательности состоит в отделении функций обвинения, защиты и разрешения уголовного дела друг от друга и недопустимости возложения этих функций на сторону судебного разбирательства. Как следствие, построенный на этом принципе уголовный процесс предполагает наличие двух равноправных сторон разбирательства — сторону обвинения и сторону защиты, которые имеют различные как процессуальные, так и материальные интересы по рассматриваемому в суде делу. При этом необходимо понимать, что равенство прав не означает равенства процессуальных действий. Так, согласно статье 49 Конституции РФ и ст. 14 УПК РФ, раскрывающих и определяющих презумпцию невиновности, обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, поэтому бремя доказывания лежит на стороне обвинения. Таким образом, равноправие сторон на стадии судебного разбирательства предполагает реализацию возможности достижения своих целей на равных.

На суде, как независимом арбитре, лежит обязанность обеспечить справедливое и беспристрастное разрешение уголовного дела, выступая гарантом реализации сторонами равных возможностей, закрепленных в уголовно-процессуальном законодательстве

для отстаивания своей позиции отстаивания интересов. Проявляется оно в равных возможностях сторон на заявление отводов и ходатайств, представление доказательств, участие в их исследовании, выступление в судебных прениях, представление суду письменных формулировок по вопросам (доказано ли, что имело место деяние, в совершении которого обвиняется подсудимый; доказано ли, что деяние совершил подсудимый; является ли это деяние преступлением и какими пунктом, частью, статьей УК РФ оно предусмотрено; виновен ли подсудимый в совершении этого преступления; подлежит ли подсудимый наказанию за совершенное им преступление; имеются ли обстоятельства, смягчающие или отягчающие наказание; на рассмотрение иных вопросов, возникающих в ходе судебного разбирательства).

Следовательно, равенство сторон в судебном разбирательстве является логическим процессуальным продолжением сущности осуществления уголовного судопроизводства на основе состязательности сторон.

В уголовном судопроизводстве суд занимает особое положение и обладает широкими полномочиями, в том числе и по созданию необходимых условий для исполнения сторонами их процессуальных обязанностей и осуществления предоставляемых им прав. Основными задачами суда при рассмотрении уголовного дела являются: во-первых, руководство судебным следствием; во-вторых, исследование всех доказательств, предоставляемых суду участниками процесса; в-третьих, обеспечение реализации всех принципов уголовного процесса, а также общих условий судебного разбирательства.

Так, Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 19 декабря 2017 г. № 51 «О практике применения законодательства при рассмотрении уголовных дел в суде первой инстанции (общий порядок судопроизводства)» в пункте 1 закреплено, что рассмотрение уголовного дела в суде первой инстанции имеет особое значение в уголовном судопроизводстве в силу того, что в этой стадии решается вопрос о невиновности или виновности подсудимого и может быть постановлен оправдательный или обвинительный приговор. В соответствии с положениями статьей 15 и 244 УПК РФ судебное разбирательство осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон. Суд, рассматривая дело в общем порядке судопроизводства, обязан создать необходимые условия для осуществления сторонами предоставленных им прав, в том числе по предоставлению доказательств, на основании которых суд постановляет приговор или иное итоговое решение по делу, а также для исполнения ими своих процессуальных обязанностей.

Конституционный Суд РФ неоднократно указывал в своих решениях, что принципы состязательности и равноправия сторон распространяются на все

стадии уголовного судопроизводства, в том числе и на досудебные, однако при этом отметил, что объем процессуальных прав, предоставляемых сторонам, исходя из конкретных целей и особенностей соответствующей процессуальной стадии, может различаться.

Так, Конституционный Суд РФ в своем определении от 26 апреля 2016 г. № 708-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб граждан Борисова Андрея Константиновича и Гладкова Владимира Михайловича на нарушение их конституционных прав ч. 2 ст. 49 и ст. 237, 244 и 248 УПК РФ» указал, что принцип равенства прав сторон в судебном заседании не регламентирует порядок обеспечения обвиняемому квалифицированной юридической помощи защитника, равно как и условия и порядок допуска лиц в зад судебного заседания.

Справедливость судебной процедуры подразумевает предоставление равных процессуальных возможностей у сторон, и ни одна из сторон не должна иметь каких-либо преимуществ, гарантией этого служит независимость суда и комплекс полномочий суда на стадии судебного разбирательства.

Анализ теоретических положений и уголовно-процессуального законодательства позволяет сделать вывод о том, что деятельность суда по обеспечению равноправия сторон является необходимым условием и одновременно гарантией законного, справедливого и всестороннего разрешения уголовного дела, включающая следующие элементы:

А) информирование участников судебного разбирательства о всех юридически значимых фактах по делу;

Б) разъяснение в ходе судебного разбирательства всем участникам их права, обязанности и ответственность, а также условия и порядок проведения судебного заседания;

В) предоставление сторонам возможность заявлять ходатайства и отводы, высказывать свое мнение, возражать и заявлять ходатайства;

Г) осуществление руководства процессуальной деятельностью сторон и контроль;

Д) разрешение всех промежуточных процессуальных вопросов и споров, возникающих у сторон по данному делу.

Необходимо понимать, что предоставление суду широкого перечня процессуальных полномочий по обеспечению равенства сторон не должна рассматриваться в качестве основного направления деятельности суда, а является обеспечительной функцией суда в уголовном процессе.

Таким образом, предоставление сторонам обвинения и защиты равных прав в судебном заседании служит определенной гарантией обеспечения их законных интересов по рассматриваемому уголовному делу.

Литература:

1. Воскобитова Л.А. Механизм реализации судебной власти посредством уголовного судопроизводства: дисс. док. юрид. наук. М., 2004.
2. Кочеткова Е.А. Состязательность в судебном следствии по уголовным делам: дисс. ...канд. юрид. Наук. Воронеж. 2007.
3. Романовский Э.М. Равенство прав сторон в досудебном производстве по уголовным делам: дисс. ... канд. юрид. Наук. Омск. 2006.